

ХУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ

Абдуллаева Айжамал Габит кизи

ТДТрУ Қурилиш муҳандислиги факультети 1 курс РМ-2 талабаси

Почта манзили: ayjamalabdullayeva25@gmail.com

Сафарбоева Гулрух Шерзод кизи

ТДТрУ Қурилиш муҳандислиги факультети 1 курс РМ-2 талабаси

Почта манзили: safarboevagulruh36@gmail.com

Илмий раҳбар: т.ф.н., доцент

Юлдашев Б. Э.

Аннотация. Ушбу мақолада аҳоли ҳуқуқий маданиятини шакллантиришда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг ўрни, унинг аҳамияти қисқача таҳлил этилади.

Калит сўзлар. Конституция, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият, фуқаро, жамият, давлат, қонуннинг устиворлиги.

Аннотация. В данной статье кратко анализируется роль и значение Конституции Республики Узбекистан в формировании правовой культуры населения.

Ключевые слова. Конституция, правосознание, правовая культура, гражданин, общество, государство, верховенство закона.

Abstract. This article briefly analyzes the role and significance of the Constitution of the Republic of Uzbekistan in shaping the legal culture of the population.

Keywords. Constitution, legal awareness, legal culture, citizen, society, state, rule of law.

Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамияти, энг аввало, кўшни давлатлар билан дўстона муносабатларини ҳамкорлик, ўзаро қўллаб-қувватлаш, тинчлик ва тотувлик асосида мустаҳкамлаш ҳамда ривожлантиришга интилаб, фуқароларнинг муносиб ҳаёт кечмишини, миллатлараро ва конфессиялараро тотувликни, кўп миллатли жонажон Ўзбекистонимизнинг фаровонлигини ва гуллаб-яшнашини таъминлаш мақсад қилган ҳолда Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси қабул қилинди ва эълон қилинди. Бугунги кунда юртимизда ҳуқуқий маданиятни шакллантиришда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси муҳим аҳамият касб этади. Шу боис халқимизнинг, айниқса ёшларимизнинг, ҳуқуқий маданиятини шакллантиришда

Ўзбекистоннинг Конституцияси ўрни ва ролини таҳлил қилиш долзарб масаладир.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси кўп асрлик ўз ҳуқуқий тарихи ва маданиятининг маҳсули бўлиб, у демократик давлатчиликнинг ички ва ташқи ривожланиш субъекти сифатидаги мустақиллиги ва ўзига хослиги талабларига жавоб беради. Ўзбекистоннинг Республикаси Конституцияси жаҳон харитасида ўзининг муносиб ҳрнини эгаллади. Хорижий мамлакатларнинг ва халқаро ташкилотларининг мутахассислари бизнинг Конституциямизни, қабул қилинган қонунларимизни инсон ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатланган, энг илғор, прогрессив қонунлар сирасига дадил киритиш мумкин, деб тасдиқладилар. Зеро, конституциямиз халқимизнинг иродаси, рухияти, ижтимоий онги ва маданиятини акс эттиради. Конституция, авваломбор, умуминсоний кадриятлар ва халқаро уқуқнинг устунлиги принципига амал қилади. Унда бирор сиёсий мафкуранинг чекланиши, синфларнинг қарама-қарши қўйилиши, партияларнинг ҳуқумронлиги йўқ. Шунингдек, давлатнинг фуқоралар устидан тазйиқ ўтказувчи ҳуқумронлиги ҳам йўқ. Конституция инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг инсон ҳаёти, шаҳси ва эркинликларининг даҳлсизлиги каби деярли барча принципал қоидаларини узида мужассамлаштирган. Конституциямизда кўп маданиятли мамлакатимизда умумий мустаҳкам ахлоқий ва ҳуқуқий ҳудуд яратиш ғояси ўрин олган.

1992 йил 8 декабрда Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгаши ўн биринчи сессиясида қабул қилинган Конституцияси мустақил Ўзбекистон суверен демократик давлатининг биринчи Конституциясидир. 2023 йил 30 апрелда ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг ўзига хос хусусияти шундаки, дастлабки моддасидан тортиб то охиригача 155-моддасигача у мустақиллик ғояси билан суғорилган.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ҳар қандай давлат ўзида ўрнатилган тартиб-қоидаларининг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий ва маънавий соҳалар билан белгилаб ўз ҳокимиятини амалга оширади. Шунинг учун ҳам унинг Асосий қонун сифатида сиёсий, ижтимоий, иқтисодий соҳалари руҳи билан суғорилиб яратилган десак хато қилмаймиз. Авваломбор бу Конституция ўзининг туб моҳияти, фалсафаси, ғоясига кўра янги ҳужжатдир. Унда коммунистик мафкура, синфийлик, партиявийликдан асар ҳам йўқ. Жамийки дунёвий неъматлар орасида энг улуғи инсон деган фикр илгари сурилган ва шу асосда “фуқаро-жамият-давлат” ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг оқилона ҳуқуқий ечими ўз

аксини топган. Давлатимизнинг виждони ҳисобланган бу ҳужжат, табиат ва жамиятнинг ривожланиши қонуниятлари асосида яратилган, унда сунъийлик йўқ, бу унинг энг муҳим хусусияти ҳисобланади. Яна бир муҳим хусусияти шундаки, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ҳокимят ва муҳолифат ўртасидаги ўзаро муносабатлар асосида келиб чиқиши эҳтимоли бўлган барча масалалар ечимини жой-жойига қўйиб берди.

Ҳар бир ёш давлатда чинакам демократик Конституция ва қонунлар эга бўлишининг ўзи кифоя қилмайди. Биринчи навбатда барча фуқароларнинг Конституцияда белгилаб қўйилган қонун-қоидаларга қатъий оғишмай риоя этишларига эришмоқ зарур. Шундан келиб чиққан ҳолда бугунги куннинг мақсади ҳар бир фуқаронинг, шахс ва лавозимидан қатъи назар, барча фуқароларнинг қонунларга сўзсиз риоя этишини таъминлашдир.

Конституциявий қонунчиликни ва ҳуқуқ тартиботини қарор топтиришнинг бошқа жиҳати ҳам борки, у ҳам бўлса мамлакатимизда ўтказилаётган демократик ислоҳотлар учун барқарор ҳуқуқий замин яратишдир. Конституция, қонун ҳамма нарсадан устун турмоғи ва ҳамма учун мажбурий бўлмоғи лозимдир. Бугунги куннинг асосий талабларидан бири бўлган аҳолининг ҳуқуқий маданиятини ошириш экан, Конституция ва қонунларида белгилаб қўйилган қоида ва тартибларга ҳурмат билан қарашни барчага сингдириб бориш лозим. Бусиз ҳуқуқий давлат куриб булмайди, инсон ҳуқуқлари ва озодлигини ҳимоя қилиб булмайди. Демак, асосий вазифа Конституция ва қонунларини ҳурмат қилишдир.

Ҳуқуқий демократик давлатда “...барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга булиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахс ва ижтимоий мавқесидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар”⁹³/. Ўз вақтида ”Фуқаролар Конституция ва қонунларга риоя этишга, бошқа кишиларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилишга мажбурдирлар”⁹⁴/. Демак фуқаро ҳоҳ мансабдор ёки оддий фуқаро бўлсин, ҳоҳ камбағал ёки ишбилармон бўлсин Конституция ва қонунга амал қилиши лозим ва шарт. Бизнинг мақсадимиз турмушнинг барча соҳаларида Конституция ва қонуннинг устунлик қилишига эришмоғимиз лозим. Ана шундагина фуқароларнинг ҳокимиятига булган ишончи ортади. Ишончнинг кафолати эса - Конституция ва қонунларга қатъий риоя этилишидир.

⁹³ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т., “Юридик адабиётлар publish”, 2023,12-бет.

⁹⁴ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т., “Юридик адабиётлар publish”, 2023,33-бет.

Хуқуқнинг устуворлигига эришиш, мамлакатда ҳуқуқий маданиятни шакллантириш ва ривожлантиришда фуқароларнинг ҳуқуқий онгини ўстириш, бу вазифани тўлиқ амалга оширишда ҳамда олдимизга қўйилган мақсадга эришишда Ўзбекистон Республикаси Конституциясини ўрганиш, уни тўлиқ мазмун-моҳиятини англаш бугунги куннинг талабидир. Конституциямизни мактабгача таълимдан тортиб токи олий ўқув юртигача махсус режа ва дастурлар ишлаб чиқилган бўлиб, улар амалда. Шу ўринда барчани шу жараёнга жалб этишда янги услублардан фойдаланиш мумкин. Бунда ижтимоий рекламалардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Кенг ва обод шаҳарларимизнинг кўча ва йўл бўйларида қандайдир фойдасиз плакатлар ўрнига, конституциямизда келтирилган, барча фуқароларимиз билишлари, амал қилишлари ҳамда кадрлашлари керак бўлган моддаларни тарғибот қилиш фойдадан холи бўлмас эди. Бу эса жамиятнинг барча қатламини ҳуқуқий билимларга эга булишлари, ҳуқуқий онгни оммавий ўстиришга хизмат қилиши мумкин деб ҳисоблаймиз.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси давлат ҳокимиятини шакллантириш, фаолиятини ташкил этишда қонунларга риоя этилишининг асосий қоидаларини ифода этиш билан бирга, жамият ҳаётининг барча соҳаларидаги ижтимоий муносабатларининг ривожланиши, жамиятда тинчлик ва осойишталикнинг таъминланиши, инсонлар онги ва тафаккурининг маънавий ва маърифий юксалиши учун пойдевор ҳисобланади. Унда адолат маънавият, ҳақиқат, одиллик, миллий ахлоқий қадриятлар, умуминсоний ғоялар каби мезонлар талабидаги қоидалар мавжудки, бу ҳолат Конституциямизни улуғлаш, уни бирламчи олий куч манбаи деб ҳисоблаш ҳамда устуворлигини тан олишга ундайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т., “Юридик адабиётлар publish”, 2023.
2. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига шарҳ. Муаллифлар жамоаси. Т., “Ўзбекистон”, 2008.